

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA "INFORMATIKA VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI" FANINI PEDAGOGIK DASTURIY
VOSITALARDAN FOYDALANIB O'QITISHNING PEDAGOGIK
TAJRIBA SINOVLARI

H. Xonboboyev

Qo'qon DPI, Informatika kafedrası
t.f.n., prof.

G. Ziyaviddinova

Qo'qon DPI, Ta'limda axborot texnologiyalari
Magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7878200>

Annotatsiya. Maqolada Umumiy o'rta ta'lim maktablarida pedagogik dasturiy vositalardan foydalanib "Informatika va axborot texnologiyalari" fanidan ishlab chiqilgan elektron axborot ta'lim resursining ta'lim jarayonida qo'llanilishi va pedagogik dasturiy vositalardan foydalanib olib borilgan o'quv mashg'ulotlarining an'anaviy ta'lim mashg'ulotlaridan samarali ekanligi va uning afzalliklari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: pedagogic dasturiy vositalar, tajriba-sinov, mashq qildiruvchi dastur, elektron axborot ta'lim resursi.

ПРОВЕРКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА
«ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В ОБЩИХ СРЕДНИХ ШКОЛАХ

Аннотация. В статье описано применение в образовательном процессе электронного информационного образовательного ресурса, разработанного в общеобразовательных школах по дисциплине "Информатика и информационные технологии" с использованием педагогических программных средств, а также эффективность обучения с использованием педагогических программных средств по сравнению с традиционными образовательными занятиями и его преимущества

Ключевые слова: педагогические программные средства, эксперимент-Тест, программа упражнений, электронный информационный образовательный ресурс.

TESTS OF PEDAGOGICAL EXPERIENCE OF TEACHING THE SUBJECT "IT
AND INFORMATION TECHNOLOGIES" USING PEDAGOGICAL SOFTWARE IN
GENERAL SECONDARY SCHOOLS

Abstract. The article describes the application of an electronic information education resource developed in the field of "Informatics and information technology" using pedagogical software tools in general secondary schools in the educational process and the effectiveness of educational activities carried out using pedagogical software tools from traditional educational ones and its advantages

Keywords: pedagogical software tools, experiment-testing, training program, electronic information education resource.

Bugungi kunda ta'lim tizimida juda katta o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan Umumiy o'rta ta'lim maktablarida dars jarayonida olib boriladigan o'quv mashg'ulotlari eng

so'nggi zamonaviy metodlar, texnologiyalar, texnikalardan foydalanib olib borilmoqda. Bu jarayonlarda albatta zamonaviy pedagogik dasturiy vositalarga bo'lgan talabning ortib borayotganligini ko'rishimiz mumkin.

Pedagogik dasturiy vositalar (PDV) – kompyuter texnologiyalari yordamida o'quv jarayonini qisman yoki to'liq avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan didaktik vosita hisoblanadi. Ular ta'lim jarayonini samaradorligini oshirishning istiqbolli shakllaridan biri hisoblanib, zamonaviy texnologiyalarning o'qitish vositasi sifatida ishlatiladi. Pedagogik dasturiy vositalar tarkibiga: o'quv fani bo'yicha aniq didaktik maqsadlarga erishishga yo'naltirilgan dasturiy mahsulot (dasturlar majmuasi), texnik va metodik ta'minot, qo'shimcha va yordamchi vositalar kiradi.

Pedagogik dasturiy vositalarni quyidagilarga ajratish mumkin:

- o'rgatuvchi dasturlar – talabalarning bilim darajasi va qiziqishlaridan kelib chiqib yangi bilimlarni o'zlashtirishga yo'naltiradi;

- test dasturlari – egallangan bilim, malaka va ko'nikmalarni tekshirish yoki baholash maqsadlarida qo'llaniladi;

- mashq qildirgichlar - avval o'zlashtirilgan o'quv materialini takrorlash va mustahkamlashga xizmat qiladi;

- o'qituvchi ishtirokidagi virtual o'quv muhitini shakllantiruvchi dasturlar.

- Yuqorida keltirib o'tilgan fikrlardan ma'lumkin ta'lim jarayonida pedagogik dasturiy vositalardan foydalanish o'qitish samaradorligini oshirishga va ta'lim oluvchilarning bilimini oqilona baholashda katta ahamiyat kasb etadi. Aytilgan barcha ma'lumotlardan kelib chiqib biz, ushbu yo'nalish eng dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanishini va bu yo'nalish bo'yicha olib boriladigan tadqiqot ishlari hozirgi kunda ta'lim sifatiga katta xissa qo'shadi degan fikrlarga keldik, va "Informatika va axborot texnologiyalari" fanini o'qitish samaradorligini oshirishda pedagogik dasturiy vositalardan foydalanish metodikasi" mavzusida 2021-2023 yillar davomida tadqiqot ishini olib bordik.

Biz olib borgan tadqiqot ishida Umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun "Informatika va axborot texnologiyalari" fanidan o'quv mashg'ulotlarini pedagogik dasturiy vositalardan foydalanib o'qitishning samarali metodikasi – ta'lim texnologiyasi yaratilgan. Ushbu pedagogik vositadan Farg'ona viloyati Buvayda tumani 2-umumiy o'rta ta'lim maktabi 10-sinf o'quvchilarni o'qitishda foydalanildi. Bu esa o'quvchilarning pedagogic dasturiy vositalardan foydalanib fanlardan bilimlarni mustaqil o'zlashtirishlari va ta'lim olishlari uchun kerakli materiallar bilan ta'minlanishi imkonini berdi. Shunigdek an'naviy darslarda o'quv mashg'ulotlarni o'zlashtirishdagi qiyinchiliklar, kompyuter qurilmalarining yetishmasligi kabi muammolarni ham hal etishda juda ham katta samara berdi. Bu kabi innovatsiyalarni ta'lim tizimida qo'llash o'qitish samaradorligini oshirish uchun xizmat qiladi.

Tajriba-sinov ishlari umumiy o'rta ta'lim maktablari "Informatika va axborot texnologiyalari" fani misolida olib borilib unda pedagogik dasturiy vositalarni qo'llash, taqdimot va videodarslardan, hamda o'zlashtirish darajasini bilish maqsadida nazorat qiluvchi test monitoringi olib borildi.

Pedagogik tajriba-sinovning maqsadi "Informatika va axborot texnologiyalari" fanida pedagogik dasturiy vositalardan foydalanib o'qitishning zamonaviy usullari va shaklini yanada

takomillashtirilgan elektron axborot ta'lim resursidan foydalanib, o'quv jarayonini olib borish samaradorligini aniqlashdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun biz quyidagi vazifalarni bajarishni lozim topdik:

- umumiy o'rta ta'lim maktablarining tanlab olingan guruhlarini tajriba va nazorat guruhlariga ajratish;
- ajratib olingan tajriba guruhida takomillashtirilgan elektron axborot ta'lim resursidan foydalanib, nazorat guruhida An'anaviy usulda mashg'ulotlarni tashkil etish;
- baholash natijalarini to'plash, tartiblash, matematik-statistik usullardan foydalanib hisoblash va xulosalar qilish.

Tajriba-sinov ishini amalga oshirish quyidagi uchta bosqichda olib borildi:

1. Qayd qiluvchi tajriba-sinov bosqichi (2021–2022 yillar)da, Umumiy o'rta ta'lim maktablarining “Informatika va axborot texnologiyalari” fanini o'qitishning holatini tahlil etish maqsadida quyidagi ishlar amalga oshirildi:

- tadqiqot ishining asosiy yo'nalishi aniqlab olindi;
- pedagogik dasturiy vositani yaratish va joriy qilish bo'yicha yozilgan ilmiy va pedagogik adabiyotlar tahlil qilindi;
- bu borada umumiy umumiy o'rta ta'lim maktablarining Informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish holati tahlil etildi;
- tajriba-sinov ishini o'tkazishda mo'ljallangan umumiy o'rta ta'lim maktablarining kompyuter va mobil texnologiyalaridan foydalanishning texnik asoslari o'rganib chiqildi;
- tajriba-sinov ishini o'tkazish uchun zarur bo'lgan dasturiy vosita va materiallar ishlab chiqildi.

2. Shakllantiruvchi tajriba-sinov bosqichida tajriba-sinov ishi predmeti bilan bog'liq bo'lgan holatlar o'rganilib, tahlil qilindi va bu jarayonni ifodalovchi test topshiriqlari, taqdimot hamda videomateriallar ishlab chiqildi.

Bu jarayonda quyidagi ishlar amalga oshirildi:

- tuzilgan reja asosida birinchi bosqichdagi tajriba-sinov ishi davom ettirildi;
- tajriba-sinov ishini o'tkazishdagi kuzatish natijalariga qarab, ularga ayrim tuzatishlar kiritildi va tajriba-sinov ishining maqsadi, mazmuni hamda ularni amaliyotga joriy etish metodikasi tayyorlandi;
- tajriba-sinov ishidan olinayotgan natijalar muntazam ravishda miqdor va sifat jihatidan tahlil qilinib borildi va shu asosda ayrim o'zgartirishlar kiritildi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarining “Informatika va axborot texnologiyalari” fani darslarida tahsil olayotgan o'quvchilarni kompyuter dasturlari bilan ishlash, ularda o'quv mashg'ulotlarini o'rganish va bajarish, darsni yana ham esda qolarli bo'lishida bilim, ko'nikma va malakalarni aniqlash uchun nazorat testi o'tkazilib, taqdimot hamda videomateriallar natijalari tahlil qilindi. O'tkazilgan so'rovlar natijasida quyidagilar aniqlandi. Test sinovlarida ishtirok etgan o'quvchilarning aksariyat qismi “Informatika va axborot texnologiyalari” fani bo'yicha davlat ta'lim standartlari, bilim, ko'nikma va malakaga ega.

3. Yakunlovchi tajriba bosqichi 2022-2023 yillarda Umumiy o'rta ta'lim maktablarining “Informatika va axborot texnologiyalari” fanidan o'quv mashg'ulotlari doirasida o'rganishga oid bilim, ko'nikma va malakalarining shakllangan darajalari aniqlandi:

- tajriba-sinov ishining ikkinchi bosqichida aniqlangan kamchiliklar bartaraf etildi;

- o'tkazilgan tajriba-sinov ishi natijalariga asoslangan holda ilmiy-uslubiy xulosalar chiqarildi;

- tajriba-sinov ishida ishtirok etgan talabalarning fikrlari doimo e'tiborga olinib borildi;

- tadqiqot davomida to'plangan barcha ma'lumotlar matematik statistika metodlaridan foydalangan holda baholanib, uning ishonchli ekanligi asoslandi va Elektron axborot ta'lim resursidan foydalanishga oid video darslarni o'quv jarayoniga joriy etishga oid tavsiyalar ishlab chiqildi.

Tadqiqot ishida 2 yil davomida Buvayda tumani 2- umumiy o'rta ta'lim maktabining 10-A va 10-B sinflaridan jami 49 nafar o'quvchi tajriba-sinov ishida ishtirok etdi va ular mos ravishda tajriba va nazorat sinflari sifatida tanlab olindi Tajriba guruhida biz tomonimizdan "Informatika va axborot texnologiyalari" fanidan ishlab chiqilgan "Elektron axborot ta'lim resursi"dan foydalanib o'quv mashg'ulotlari olib borildi. Nazorat guruhida esa an'anaviy ta'limga asoslanib o'quv mashg'ulotlari olib borildi. O'quvchilarning tajriba davomida baholanish ko'rsatkichlari mos ravishda 2 (qoniqarsiz), 3 (qoniqarli), 4 (yaxshi) va 5 (a'lo) ko'rinishida baholandi. Tajriba va Nazorat guruhlarining tajriba boshidagi va tajriba oxiridagi samaradorlik ko'rsatkichlari quyidagi jadvalda berib o'tilgan.(1-rasm)

1-rasm. Tajriba va Nazorat guruhlarining samaradorlik ko'rsatkichi

Yuqoridagi diagrammalar, tajriba guruhlarida "Informatika va axborot texnologiyalari" fanidan ishlab chiqilgan Elektron axborot ta'lim resursi samarador ekanligini ko'rsatadi.

REFERENCES

1. O. U. Avlayev, S. N. Jo'rayeva, S.P. Mirzayeva "Ta'lim metodlari" o'quv uslubiy qo'llanma, "Navro'z" nashriyoti, Toshkent – 2017.
2. Abduqodirov A.A., Tursunov S.O. Ta'limda axborot texnologiyalari. Pedagogika universitetli magistrantlari uchun darslik. T. "Adabiyot uchqunlari", 2019.- 340 b.
3. Sh.R.Bobobekov "O'quv jarayonida foydalaniladigan bulutli tarmoq xizmatlarining funktsional imkoniyatlari" Tafakkur ziyosil ilmiy-uslubiy jurnal. - 2022. - №1
4. Khakimova Yo.T. Tasks of distance learning in higher education institutions and pedagogical and psychological aspects os its organizarian. Galaxy international interdisciplinary research journal, p.263-267

5. Y.T. Xakimova Y.T., Stages of implementation of distance learning in higher education. Texas Journal of Philology 2770-8608. 2021/12/16 38-39.
6. Xakimova Y.T., Pedagogical opportunities of distance education's didactic support in higher education institutions // American Journal of research. 2021.08.10, p. 1-4.
7. Xakimova Y.T. Pedagogy types and methods of lessons in the organization of distance learning. European journal of science archives conferences series. 0000-0001-6156-3630. 2022/1/15 17-19.
8. Xakimova Y.T. Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy o'qitishning didaktik ta'minoti modelini yaratish. Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari. 022/2/18 48-55 b.